

GLOBALLASHUV SHAROITIDA DINIY ONG TRANSFORMATSIYALASHUVIGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR

Norjigitov Bobur Mampir o`g`li

Guliston davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

Tel nomer: +998880737799

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14966475>

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv jarayonining diniy ong transformatsiyalashuviga ta`siri tahlil qilinadi. Globallashuv ta`sirida insonlarning diniy tushunchalari, e`tiqodi va ongida yuz berayotgan o`zgarishlar jamiyat, ta`lim-tarbiya, oila va tashqi omillar nuqtayi nazaridan ko`rib chiqiladi. Shuningdek, diniy ekstremizm va noto`g`ri diniy talqinlarning yoshlar ongiga salbiy ta`siri hamda ularning oldini olishda ta`lim va ma`naviy tarbiyaning o`rni yoritiladi. Diniy ong shakllanishida oilaning, ta`limning va axborot vositalarining ahamiyati tahlil qilinib, jamiyatda sog`lom diniy muhitni shakllantirish bo`yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so`zlar: Globallashuv, diniy ong, transformatsiya, diniy ekstremizm, ta`lim, ma`naviyat, tarbiya, oila, jamiyat, axborot vositalari.

Globallashuv – bu butun jahon iqtisodiy siyosiy, madaniy, diniy integratsiya va unifikatsiyalashuv (bir-birga yaqinlashuv) jarayonidir. Bu obyektiv jarayon bo`lib jamiyatning barcha sohalarini qamrab oluvchi tizimli xususiyatga ega. Zero biz A.Toynbi ta`biri bilan aytganda, insoniyat umumiy uy-umumiy taqdir» va umumiy tashvishlar bilan yashashga kiririshayotgan, bir so`z bilan aytganda globallashuv deb atalayotgan jarayonlar sodir bo`layotgan zamonda yashamoqdamiz [3].

Hozirgi kunda butun dunyoda yuz berayotgan globallashuv har bir soha va yo`nalishga o`z ta`sirini ko`rsatmoqda. Yurtimizning ma`naviy hayoti va uning o`ziga xos tomonlari muttasil rivojlanmoqda. Jumladan, siyosiy, ma`naviy, iqtisodiy, ijtimoiy va diniy-ma`rifiy sohalarda transformatsiyalashuvni kuzatishimiz mumkin. Transformatsiya jarayoni jamiyatimizning ko`p qismini tashkil qiluvchi yoshlar hayotiga ham kirib bormoqda. Bu jarayon ba`zi yoshlar xulq-atvorida ijobiy, ba`zilarida salbiy namoyon bo`layotganini ko`rmoqdamiz. Globallashuv sharoitida diniy masalalarda ham transformatsiyalash jarayoni kuchaymoqda. Hozirgi kundagi turli buzg`unchi g`oyalarga asoslangan diniy ekstremistik tashkilotlar diniy tushunchalarni noto`g`ri talqin qilishi natijasida mutaassib guruhlar ko`payib ketmoqda. Shu sababli yoshlarda diniy ong darajasini o`stirishni davr taqazo etadi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev “Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar qancha-qancha oilalar, mamalakatlar boshiga og`ir kulfatlar olib kelmoqda, g`arazli kuchlar hali ongu tafakkuri to`la shakllanib ulgurmagan bolalarni o`z otanasi, Vatanga qarshi qo`yib, ularning hayotiga zomin bo`lmoqda. Shuning uchun biz otanalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko`y bu masalada xushyorlik va ogohlikni yanada oshirib, jaholatga qarshi ma`rifat asosida ish olib borishimiz zarur,” – deb ta`kidlaganlar [1].

Transformatsiyalash lotincha so`z bo`lib “o`zgartiraman” “o`zgarish” degan ma`nolarni bildiradi. Globallashuv sharoitida insonlarda diniy ongning oila, ta`lim-tarbiya, atrof-muhit, jamiyat kabi transformatorlar tomonidan o`zgarayotgani ko`rishimiz mumkin. Bu hozirgi kunda din psixologiyasining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Globallashayotgan

dunyoda diniy ongning o'ziga xos psixologik xususiyatlarini o'rganish, tadqiq qilish va tegishli ilmiy mushohadalar yuritish bugungi din psixologiyasi fanining dolzarb muammolaridan biridir. Diniy ong ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, muayyan diniy tasavvurlar, tizimlar obyektiv va subyektiv omillar asosida shakllanadi. Diniy ong in'ikos etgan ijtimoiy hodisalar majmuyi ko'p qirrali, murakkab va ziddiyatli jarayon ifodasidir. Uning mazmunini real voqelikdagi, ijtimoiy hayotdagi narsa va hodisalarni tabiatdan, jamiyatdan tashqarida mavjud deb hisoblaydigan ularni o'ziga xos tarzda aks ettiradigan ma'naviy e'tiqod va amallar tashkil etadi [4]. Diniy ongning ilk shakllanishi oila institutida amalga oshadi. Har qaysi bolani o'ziga xos shaxs qilib shakllantirish va yuksaltirishda, hech shubhasiz, ota-onaning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Chunki bola eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda ota-ona bag'rida shakllanadi. Shu bilan birga tarbiya orqali bolaning diniy e'tiqodiga ham ta'sir ko'rsatishini ko'rishimiz mumkin. Bu haqida hadisi sharifda shunday deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Nabiy sollallohu alayhi vassallam: "Har bir tug'ilgan bola faqat fitrat (sof tabiat) ila tug'iladi. Bas, ota-onasi uni yahudiy yoki nasroniy, yoki majusiy qiladi"-dedilar[6].

Diniy ongni rivojlantirish o'qitish ya'ni ta'lim jarayoning ham ahamiyati katta. Globallashuv sharoitida biz yoshlarni S.L.Rubinshtyen ta'kidlagandek: "Biz ta'lim orqali tarbiyalaymiz, tarbiyalash orqali ta'lim beramiz."

Oilada shakllantirilgan diniy ong asosan odob-axloq me'yorlari doirasida rivojlantiriladi. Bolani halollikka, poklikka, xushxulqlikka o'rgatib borish jarayonida tarbiya diniy e'tiqod bilan uyg'un tarzda singdiriladi. Behuda isrof qilmaslik, uy-joyini toza tutish, shaxsiy gigiyenasiga e'tiborini qaratish, yomon odatlarni tark etishga undash jarayonida bularning bari diniy e'tiqodga bog'lab tushuntiriladi, izohlanadi. Ta'lim muassasalarida oilada shakllantirilgan diniy tushunchalar va e'tiqod ilmiy asoslarda takomillashtiriladi. Diniy va dunyoviy qadriyatlar uyg'unligida tarbiya jarayoni tashkil qilinadi. Bolaning ta'lim-tarbiyalash jarayoniga psixologik yondashadigan bo'lsak, uning yosh davrlariga ahamiyat berish ham uning samarasini oshirishga yordam beradi. Bolalik davrida 3-6 yoshlarda ota-ona ya'ni oila ta'siri bo'ladi. Uch yoshli o'g'il bolaga ota, qiz bolaga ona yaqin bo'lsa. Olti yoshga kelib og'il bola onasi bilan qiz bola otasi bilan yaqinlashishga harakat qilar ekan. Kichik maktab yoshi (7-9) da o'qituvchi yaqin inson qatorida turadi. O'smirlik va o'spirinlik davrida (9-18) atrofidagi sinfdosh va kursdosh o'rtoqlarining ta'siri kuzatilar ekan. Demak, bolaning diniy ongini o'stirishda ushbu shaxslar orqali ta'sir o'tkazish samaraliroq bo'ladi.

Shuningdek, shaxs kamol topishida ontogenizi katta bo'lgan sari uning hayotida qarashlarida, o'ylarida maqsadlarida xatto e'tiqodida ham tashqi muhitning ta'siri kuchli namoyon bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Tashqi muhit bu shaxs yashayotgan jamiyat, atrofidagi do'stlari, ommaviy axborot vositalari, Internetni ham kiritishimiz mumkin. Tashqi muhitdan olingan ma'lumotlar shaxs hayotini, e'tiqodini, ongini transformatsiya qilish xususiyatiga egaligi ko'p tadqiqotlarda o'rganildi. Hozirgi kunda internet "ommaviy madaniyat" har bir inson hayotiga kirib bordi o'rgimchak to'ri deb nomlangan bu tizim katta-yu-kichikni o'z domiga tortmoqda. Aksar yoshlar internet domenlari, ijtimoiy messendjerlar foydalanuvchilari ularning internetdan qanday maqsadda foydalanayotganini nazorat qilishning imkoni yetarli emas, internetdagi ma'lumotlar shaxsning diniy e'tiqodi, diniy bilimi va diniy onggi o'zgarishiga ta'sir qilib, har xil noto'g'ri diniy oqimlarga kirib ketish holatlari kuzatib turibmiz. Bunda ta'lim-tarbiya jarayoni xodimlariga katta mas'uliyat tushadi.

Yoshlarimizga internet odoblarini o'rgatish, diniy bilimlarni berish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Inson jamiyatda yashar ekan uning ruhiyatiga jamiyatdagi turli voqea va hodisalar ta'sir etadi bu diniy e'tiqod va qarashlari bo'yicha ham bo'lishi mumkin insonlarni ana shu ta'sir etayotgan salbiy holatlardan asrash ularda sog'lom muhit yaratish, yaxshi kayfiyat shakllantirish har birimizning asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Bu borada jamiyat oila va dinning o'rni bir-biriga uzviy bog'liq bo'lgan uchburchak shaklida shaxs atrofini o'rab turadi. Insonning fitratida diniylik bor bo'lib, lekin u tashqi ta'sirlar ta'sirida namoyon bo'ladi. Insoniyat dinga qiziqib keladi uni bilishga o'rganishga harakat qiladi. Shunda uning tafakkurida tog'ri bilimlar shakllantirsa, unda haqiqiy diniy e'tiqod va diniy ong namoyon bo'lib dinning psixologik xususiyatlari ijobiy namoyon bo'la boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir" -Toshkent; O'zbekiston. 2018.-512 b.
2. Karimov. I.A "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch."T.:O'zbekiston.-2008.3.
3. Allamuratov Sh.A. Globallashuv asoslari: ma'ruzalar matni/ Termiz-2014. -179 b.
4. Din falsafasi: o'quv qo'llanma/ A.Ochildiyev (va boshqa.). – Toshkent: Toshkent islom universiteti,2015. -172 b.
5. Дин психологияси: ўқув қўлланма/ Б.Валиев [ва бошқ]. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2014. -312 б.
6. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Бахтиёр оила. – Тошкент: Hilol-Nashr, 2016. - 504 б